

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 184 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilrom Sulaymonovna	

SOG'LOM OVQATLANISH UMUMIY OVQATLANISH SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA

Raximova Dilorom Sulaymonovna

Xizmat ko'rsatish tarmoqlar iqtisodiyoti

BuxDU. Tayanch tadqiqotchisi,

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy ovqatlanish sohasini yanada rivojlantirish va umumiy ovqatlanish korxonalarining jamiyat hayotiga ta'siri muhokama qilinadi. Sog'lom ovqatlanishning inson hayotidagi o'rni, foydalari haqida aniq faktlarga asoslangan ma'lumotlar keltirigan. Bundan tashqari, umumiy ovqatlanish korxonalarida sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yish uchun bir qancha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: umumiy ovqatlanish, sog'lom ovqatlanish, sog'lom ovqatlanish tamoyillari, restoran biznesi.

Abstract: This article discusses the further development of the public catering sector and the impact of public catering enterprises on society. It presents information based on concrete facts about the role and benefits of healthy eating in human life. Additionally, several suggestions are provided for implementing healthy eating practices in public catering enterprises.

Key words: catering, healthy food, principles of healthy food, restaurant business.

Аннотация: В данной статье рассматривается дальнейшее развитие сферы общественного питания и влияние предприятий общественного питания на качества человеческой жизни общества. Предоставляется фактическая информация о роли и пользе здорового питания в жизни человека. Кроме того, рекомендованы ряд предложений по внедрению здорового питания на предприятиях общественного питания.

Ключевые слова: общественное питание, здоровое питание, принципы здорового питания, ресторанный бизнес.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda umumiy ovqatlanishning ahamiyati yildan yilga ortib bormoqda, mamlakatimizda bu sohadagi korxonalar izchil rivojlanmoqda, ishlab chiqarishni tashkil etishning yangi shakllari va xizmat ko'rsatish yo'nalishlari paydo bo'lmoqda, ayni paytda oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talablar ham yanada qat'iylashmoqda. Buning yaqqol misoli sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.11.2020-yildagi "Aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4887-son¹ qarori[1] va ushbu qarorga ko'ra, aholining sog'lom ovqatlanishi va jismoniy faolligini ta'minlashda davlat siyosatini yanada mustahkamlash, yuqumli bo'lmagan kasalliklar profilaktikasi borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini yanada oshirish, har bir fuqaroda sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik madaniyatini shakllantirish oliy maqsad qilib belgilanganligi xizmat qiladi.

Insonning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji asosiy, eng dolzarb kundalik ehtiyojlardan biridir. Dunyo yaratilishidan to hozirgi kungacha u turli yo'llar bilan qondirilib, inson organizmini hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan kaloriyaga energiya manbasiga ega bo'lgan oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar va minerallar to'plami bilan ta'minlaydi. Oziq-ovqat bilan ta'minlashning evolyutsiyasiga inson yashash joyi, birinchi navbatda iqlim, madaniy, tarixiy, milliy va diniy an'analar, oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash, saqlash va tashish sohasida yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi ta'sir ko'rsatdi.

Ko'rib chiqilayotgan masalaning dolzarbligi umumiy ovqatlanish tizimining ijtimoiy soha holatiga, shu jumladan sog'liqni saqlash, demografiya va madaniyat holatiga ta'siri bilan belgilanadi. Umumiy ovqatlanish milliy iqtisodiyotning eng muhim iqtisodiy va ijtimoiy tarmoqlaridan biri bo'lib, u oziq-ovqat mahsulotlarini keyinchalik aholiga yetkazish uchun pazandalik mahsulotlari shaklida sotishga qaratilgan. Biroq, har qanday

1 <https://www.lex.uz/docs/-5090241>.

holatda ham umumiy ovqatlanish korxonalarini tayyorlaydigan taomlar inson salomatligiga foyda keltiradigan mahsulotlardan tayyorlanishi va ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yordam berishi lozim.

Maqolaning maqsadi - aholi salomatligini saqlash tamoyillarini hisobga olgan holda umumiy ovqatlanish bozorini rivojlantirish bo'yicha takliflarni shakllantirish.

Tadqiqotning mazkur maqsadidan kelib chiqib maqolada quyidagi vazifalar quyilgan:

- umumiy ovqatlanish bozorining joriy holatini aniqlash;
- umumiy ovqatlanish bozorini yanada rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirish bo'yicha takliflarni shakllantirish.

- umumiy ovqatlanish sohasida xalqaro tajribani o'rganish;

Maqolaning ilmiy yangiligi: aholi salomatligini mustahkamlash tamoyillarini hisobga olgan holda umumiy ovqatlanish tizimini rivojlantirish bo'yicha takliflarni shakllantirishdadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumiy ovqatlanish va uni rivojlantirish sohasidagi masalalar ko'plab ilmiy adabiyotlarda o'z aksini topgan, ularning mualliflari: A.V. Sherkunov [2], I.A. Koshurin [3], I.V. Politkovskaya [4] va boshqalar. Umumiy ovqatlanish korxonalarining o'ziga xos xususiyatlari haqida L.I.Saidovning ishlari e'tiborga loyiqdir [5].

Xorijiy tadqiqotlar turli shakldagi oziq-ovqat sanoati korxonalarida ushbu masalaning amaliy tomoniga katta e'tibor berish bilan ajralib turadi. Saqlash va raqobatbardoshlik uchun uning ahamiyatini tushunib, ular restoran sanoatidagi tegishli muammolarni o'rganishga bag'ishlangan, ularga L.T Rebouças, [6], W.H Ko, [7], J. Sneed [8] kabi olimlarni aytishimiz mumkin.

Umumiy ovqatlanish korxonalarida oqilona ovqatlanishni tashkil etish, ratsional ovqatlanish hamda iste'mol qilinadigan taomlarning ozuqaviy qiymati haqida bir nechta olimlarimiz ham tadqiqot olib borishgan, ular jumlasiga T.A. Xudayshukurov [9], G.M. Shodiyeva [10] kabilarni kiritishimiz mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan analiz va sintez, induksiya va deduksiya, mantiqiy fikrlash, kuzatish, taqqoslash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda umumiy ovqatlanish sohasi butun jamiyatning hayot sifatiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu sohaning asosiy vazifalari inson ehtiyojlarini qondirish, shuningdek, uning jismoniy salomatligini saqlashdan iboratdir. Biroq, hozirgi kunda ba'zi ovqatlanish korxonalarini o'z korxonasi uchun foyda olish maqsadida o'z majburiyatlaridan voz kechishmoqda. Umumiy ovqatlanish korxonalarini uchta funksiyani bajaradi: oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, sotish va uni iste'mol qilishni tashkil etish. Pullik umumiy ovqatlanish iqtisodiy munosabatlar tizimiga ham ta'sir ko'rsatadi[5].

O'zbekiston Respublikasida restoran biznesining bugungi voqelikdagi moliyaviy roli shundan iboratki, restoran biznesi yangi tendensiyalarni yaratadi va shu bilan mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi hamda buning natijasida boshqa tarmoqlarni takomillashtirishga ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat korxonalarini ham YalM ko'rsatkichlarini yaxshilaydi va QQS yoki daromad solig'i hisobiga davlat budjetini shakllantirishda ishtirok etadi [11]. Ammo, iqtisodiy masalalardan uzoqlashadigan bo'lsak, umumiy ovqatlanish butun davlat aholisini ijtimoiy himoya qilish tizimida (ijtimoiy badallar) ishtirok etishini ham ko'rishimiz mumkin. Va, albatta, bu sektor yangi ish o'rinlarini yaratadi, bu esa ishsizlikning kamayishiga olib keladi.

Insonlar o'rtasida sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish bo'yicha bir qancha qaror hamda dasturlar ishlab chiqilgan, jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.11.2020-yildagi "Aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4887-son² qarori[1], "To'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarsi" umummilliy harakati buning yana bir isbotidir. Fuqarolarni sog'lom turmush tarziga, to'g'ri ovqatlanishga undash oson ish emas, lekin bu juda muhim. Mavjud loyihalarga qo'shimcha ravishda sog'lom oziq-ovqat yetkazib berish, tibbiy muassasalarda malakali kadrlarni tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan quyidagi g'oyalarni taklif qilmoqchimiz:

Chakana oziq-ovqat do'konlarida dietani har bir kishi bilan ekspress formatda muhokama qiladigan va odamning iltimosiga binoan yangi parhezni tanlay oladigan ovqatlanish bo'yicha maslahatchi lavozimlarni taklif etiladi. Maslahatlashuv oxirida odam xarid qilish va kerakli hamma narsani sotib olishi mumkin. Bu odamlarni to'g'ri ovqatlanish yo'lga olib boradi va ularni keraksiz va zararli mahsulotlardan himoya qiladi.

2 <https://www.lex.uz/docs/-5090241>.

2. Hozirgi kunda mobil ilovalar juda tez rivojlanmoqda va bu haqda tobora ko'proq odamlar qiziqish bildirmoqda. Insonlar sog'lig'ini tahlil qiluvchi va ularga mos keluvchi menyu tavsiya qiluvchi mobil ilovalar ishlab chiqish va ularni umumiy ovqatlanish korxonalari bilan bog'lash, tanlangan korxonada ovqatlanish uchun esa chegirmalar taklif qilish bu har ikkala tomon uchun manfaatli bo'lishi mumkin, deb o'ylaymiz.

Har bir insonning o'ziga xos ovqatlanish talablari borligini tan olgan holda, restoranlar tobora ko'proq moslashtirish va moslashish imkoniyatlarini taklif qilmoqda. Bu mijozlarga natriyni kamaytirish, oqsilni ko'paytirish yoki glyutensiz alternativlarni tanlash kabi sog'liq maqsadlariga muvofiq ovqatlanishlarini moslashtirishga imkon beradi. Bir qator ingrediyentlar va tayyorlash usullarini taqdim etish orqali ular mijozlarga ovqatlanish tajribasini nazorat qilish imkonini beradi. Moslashtirish tomon o'tish bu muayyan parhez cheklovlari yoki sog'lig'i bilan bog'liq muammolarga duchor bo'lgan odamlarning ovqatlanishdan bahramand bo'lishlarini ta'minlaydi. Hozirda ko'plab muassasalar o'z menyularida yoki onlayn resurslar orqali kaloriyalar soni, makroelementlarning parchalanishi va allergenlar ro'yxati kabi batafsil ma'lumotlarni taqdim etishmoqda. Bu oshkoralik ovqat iste'molchilariga o'zlarining oziq-ovqat tanlashlari bo'yicha ongli qaror qabul qilishlari va ular iste'mol qiladigan taomlarning ozuqaviy qiymatini yaxshiroq tushunishlariga imkon beradi. Oziqlanish ta'limini targ'ib qilish orqali restoranlar mijozlarga nafaqat korxonangizda, balki ularning kundalik hayotida ham sog'lomroq tanlov qilishda faol rol o'ynashmoqda. Shu o'rinda hozirgi kunda Buxoro viloyatida mavjud bo'lgan umumiy ovqatlanish korxonalari soni haqida ma'lumot berishni joiz deb hisobladik (1-jadval).

1-jadval. Buxoro viloyati bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan savdo hamda umumiy ovqatlanish korxonalari soni (01.01.2025y. holatiga ko'ra)³.

Shahar va tumanlar nomi	Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar turi bo'yicha				Jami
	Restoranlar va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazish bo'yicha xizmatlar	Buyurtma bo'yicha ovqat yetkazib berish	Ovqatlanishni tashkil qilishning boshqa turlari	Ichimlik yetkazish	
Buxoro viloyati	2925	54	2094	70	5143
Buxoro sh.	1430	10	802	57	2299
Kogon sh.	137	1	48	8	194
Tumanlar:					
Buxoro t.	100	3	248	-	351
Kogon t.	137	1	48	1	187
Vobkent	120	5	52	-	177
Shofirkon	75	2	98	1	176
Romitan	120	3	180	-	303
Peshku	89	4	43	1	136
Olot	182	-	22	-	204
Jondor	102	13	74	-	189
G'ijduvon	200	8	379	2	589
Qorako'l	171	-	10	-	181
Qorovolbozor	149	-	8	-	157

³ Buxoro viloyati Statistika Boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, Buxoro viloyatida umumiy ovqatlanish korxonalari va oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va bunda Buxoro shahri, Olot, G'ijduvon, Qorako'l va Qorovulbozor kabi tumanlar yetakchilik qilishmoqda. Ovqatlanishni tashkil qilishning boshqa turlari esa Buxoro, Rometan, G'ijduvon tumanlari va Buxoro shahrida boshqa tumanlarga nisbatan ko'proq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Biroq, barcha tuman va shaharlarda ichimlik yetkazib berish xizmatlari juda past darajada rivojlanayotganini va ko'plab tumanlarda hatto bu xizmatning yo'qligini ham ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi jadvalga qo'shimcha sifatida quyidagi diagrammada Buxoro viloyatida mavjud bo'lgan hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan umumiy ovqatlanish korxonalari soni ko'rsatilgan (1-rasm).

1-rasm. Buxoro viloyati bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan umumiy ovqatlanish korxonalari soni (01.01.2025y. holatiga ko'ra)⁴.

Buxoro viloyatida so'nggi 3 yil ichida umumiy ovqatlanish korxonalari shiddat bilan rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi va bu sohada raqobat ham juda kuchaymoqda. Biroq, ko'plab ovqatlanish korxonalari hali ham o'zlarining eskicha yondashuvlari va takliflari bilan qolishmoqda[12]. Nosog'lom ovqatlanish, yetarlicha bo'lmagan jismoniy faollik, tamaki va alkogolni iste'mol qilish asosiy yuqumli bo'lmagan kasalliklarning yetakchi va oldini olish mumkin bo'lgan xavfli omillardan hisoblanadi. Mamlakatning aholisining aksariyat qismi orasida ortiqcha vazn va semirishning tarqalganlik darajasi bugungi kunda 56,4 foizni tashkil etadi, bu esa aholining nosog'lom ovqatlanish, transyog'larning organizmga salbiy ta'siri, shakar va tuzni ortiqcha iste'mol qilish, shuningdek yetarlicha bo'lmagan jismoniy faollik to'g'risida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmaganligidan dalolat beradi. Hozirgi kunda sog'lom ovqatlanish, tabiiy mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilish va taom tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish juda dolzarb ekanligini esdan chiqarishmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish, aholining salomatligi haqida qayg'urish, taomlarning sifati va foydaliligini oshirish maqsadida umumiy ovqatlanish korxonalarining taomnomasiga to'g'ri va sog'lom ovqatlar ro'yxatini ham kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Vegetarianizm va veganizmning kuchayishi bilan restoranlar endi turli xil parhez imtiyozlarini qondirish uchun o'simlik va vegetarianlar uchun taomlar qatorini taklif qilish, o'simlikka asoslangan burgerlar tanlovini kengaytirish orqali o'ziga xos ovqatlanish ehtiyojlari bo'lgan odamlarga xizmat ko'rsata olish imkoniyatini kengaytirish bilan birga sog'lom variantlarni ham taqdim etish mumkin. O'simliklarga asoslangan parhezlarning tobora ommalashib borishi ovqatlanish va barqarorlikni birinchi o'ringa qo'yadigan qiziqarli pazandalik yangiliklariga yo'l ochadi. Ushbu fikrni to'liqroq qilish maqsadida, quyida umumiy ovqatlanish korxonalari uchun sog'lom va to'g'ri ovqatlardan tashkil topgan taomnomani havola etmoqdamiz (2-jadval).

4 Buxoro viloyat Statistika Boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2-jadval. Umumiy ovqatlanish korxonalarini uchun tavsiya etilayotgan sog'lom ovqatlanish taomnomasi⁵.

Salatlar nomi	1-ovqat (suyuq) nomi	2-ovqat nomi	Shirinliklar nomi	Ichimliklar nomi
Vitaminka salati	Qovoqli suyuq-pyure	Pishirilgan mol go'shti rulosi, bug'langan sabzavotlar	Chiyali desert	Yashil smuzi
Baliqli salat	Chechevitsali sho'rva	Duxovkada pishirilgan baliq va sabzavotlar	Tvorog va mevali shirinlik	Mevali kokteyl
Krabli salat	Frikadelkali sho'rva	Bug'da pishirilgan tovuq yoki mol go'shtidan kotlet hamda garnir	Chiya va klubnikali jele	Mevali kompot
Mevali salat	Xarcho sho'rvasi	File min'on taomi	Qovoqli shirinlik	Zanjabilli choy
Yashil grek salati	Tovuqli sho'rva	Baliq yoki go'shtli aspiq	Olmali beze	Meva yoki sabzavotli sharbatlar

Yuqorida berilgan taomnoma mavjud bo'lgan menyuni to'ldirish va mijozlarga yanada qulaylik yaratish uchun juda munosib bo'ladi deb hisoblaymiz. Zero tashrif buyurgan mijoz eng avvalo unga bo'lgan e'tibor hamda g'amxo'rlikni hamma narsadan ustun qo'yadi. Bunga qo'shimcha qilib, oziqlanish haqidagi tushunchalarini yaxshilash va menyularini optimallashtirish uchun restoranlar ovqatlanish bo'yicha mutaxassislar bilan hamkorlik qilishlari maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ushbu mutaxassislar diyetaga oid ko'rsatmalar va salomatlik tavsiyalariga mos keladigan ingrediylarni tanlash, porsiya o'lchamlari va pishirish usullari haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jamiyatda ovqatlanish tizimini rivojlantirish, keyingi rivojlanishdagi o'zgarishlarga asoslangan bo'lishi kerak, bu faqat sog'lom, muvozanatli ovqatlanishga to'g'ri tadqiqot yondashuviga e'tibor qaratishdagina samarali deb hisoblanishi mumkin. Shu bilan birga, umumiy ovqatlanish bozori korxonalarini uchun asosiy vazifa mehmonlarni restoranlarga jalb qilish bo'lib qolmoqda. Muallif tomonidan quyidagi tavsiyalar beriladi:

- "Ovqatlanish marketingi" tamoyili bo'yicha mijozlarga ovqatlarni yetkazib berish xizmatlarini tashkil etish;
- restoran mijozlariga qulay mobil ilovalar yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirish;
- sog'lom ovqatlanish tamoyillarini hisobga olgan holda iste'molchilar uchun yangi rag'batlantiruvchi aksiyalari va sog'lom ovqatlanish marketing dasturlarini yaratish;
- ijtimoiy tarmoqlarda sog'lom ovqatlanish tamoyillarini targ'ib qiluvchi reklamalarni yo'lga qo'yish;
- umumiy ovqatlanish korxonalarida tayyorlanadigan ovqatlar uchun ishlatiladigan mahsulotlar sifati va xavfsizligini yaxshilash;
- ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holda sog'lom ovqatlanish xizmatlariga e'tibor qaratish.

Shunday qilib, ovqatlanish sohasi iste'molchi uchun har doim dolzarb va muhim bo'lib qoladi, hatto eng qiyin paytlarda ham. Biroq, shuni unutmaslik kerakki, yaxshi restoran biznesini yaratish va ushbu yirik sohada o'z o'rnini egallash uchun barcha belgilangan qoidalar va normativlarga rioya qilish, nafaqat umumovqatlanish korxonaning daromadini, balki jamiyat foydasini ham ko'zlab ishlash kerak, deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.11.2020-yildagi "Aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4887-son qarori. <https://www.lex.uz/docs/-5090241>.
2. Шеркунов А.В. Общественное питание: сущность, особенности, нормативно-законодательное обеспечение деятельности организаций общественного питания // *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей LII Международной научно-практической конференции*: в 2 ч. Пенза, 2022. – с. 30–33.
3. Кошурин И.А. Развитие и состояние рынка общественного питания // *Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект: Материалы первой всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 3-х частях. Москва, 2020. – с. 138–140.*
4. Политковская И.В., Ткачева М.С., Баландина В.В. Состояние и развитие потенциала предприятий общественного питания в условиях пандемии коро- новируса // *Экономика и бизнес: теория и практика*. – 2020. – № 12–2(70). – с. 220–225. – doi: 10.24411/2411–0450–2020–11109.
5. Саидова Л.И., Магомадова Х.Р. Специфика предприятий общественного питания // *Вопросы устойчивого развития общества*. – 2020. – № 10. – с. 427– 432. – doi: 10.34755/IROK.2020.99.16.150.

⁵ Muallif ishlanmasi.

6. Reboúças, L.T. Food safety knowledge and practices of food handlers, head chefs and managers in hotel's restaurants of Salvador, Brasil / L.T. Reboúças, L.B. Santiago, L.S. Martins, A.C. Rios Menezes, M. Purificação Nazare Araújo, R.C. De Castro Almeida. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.08.026> // Food Control. — 2017. — T. 73. — С. 372–381. — URL: <https://www.scihub.ru/10.1016/j.foodcont.2016.08.026>.
7. Ko, W.H. The relationship among food safety knowledge, attitudes and selfreported HACCP practices in restaurant employees / W.H. Ko — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.05.076> // Food Control. — 2013. — T. 29. — С. 192–197. — URL: <https://www.sci-hub.ru/10.1016/j.foodcont.2012.05.076> (дата обращения: 14.08.2023).
8. Sneed, J. Food Safety Practices and Readiness to Implement HACCP Programs in Assisted-Living Facilities in Iowa / J. Sneed, C. Strohbehn, S.A. Gilmore. — DOI: 10.1016/j.jada.2004.08.031 // Journal of the American Dietetic Association. — 2004. — Т. 104. — № 11. — С. 1678–1683. — URL: <https://www.sci-hub.ru/10.1016/j.jada.2004.08.031>.
9. Xudayshukurov T.A., Shukurov I.X. Oqilona ovqatlanish asoslari. O`quv qo`llanma. Samarqand.: 2009-yil.
10. Shodiyeva G.M. Ishlab chiqarish korxonalarida oqilona ovqatlanishning o`rni // Journal of new century innovations // Volume–15_Issue-3_October_2022.
11. Зуева Т.В., Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономика и менеджмент. / материалы пятой научно-практической конференции. – Симферополь: ИП 2018. – 220 с.
12. Рахимова Д.С. Факторы, определяющие качество услуг общественного питания по мнению потребителей и персоналов // Хоразм Ма`mun akademiyasi axborotnomasi –9/2-2024. С. 170-174.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

